

मिति - २००७७७७७

श्रीमान् रीजिस्ट्रार ज्यू,
कम्पनी रीजिस्ट्रारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं ।

विषय - मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गरी पाउने ।

महोदय,

हामीलाई सेटल बसाइजम अफ पब्लिकन नामको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने इच्छा भएको हुँदा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी स्थापना गर्न तपसिल बमोजिमका आगजालहरू यसै साथ संलग्न राखी उपरोक्त बमोजिमको कम्पनी दर्ता गरी पाउन यो निवेदन पेश गरेको छौं ।

साथै हामीले हाल सम्म कुनै पनि सरकारी तथा सांख्यिक सम्वन्धको विन्तु बुझाउनु कुनै पनि बरिफ छैन भनि कृपल समेत गर्दछौं ।

तपसिल

१. प्रबन्धक २ प्रति,
 २. निगमावली २ प्रति,
 ३. सन्स्थापकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 ४. श्रीहरीपारनामा ।
- उपयुक्त व्यहोरा ठीक संचो हो भन्दा ठहरे कानून बमोजिम सहीला बुझौला ।

निवेदकहरू	
नाम-श्री खिमसु-सम्-उठेरा प्रसाद दाहाल	
ठेगाना-गौरादह न.पा-३, भाया	
हस्ताक्षर-	
नाम-श्री सम-सम्-बापा र-शक्ति दाहाल	
ठेगाना-केकसु-पा-वि-३-भाया	
ठेगाना-गौरादह न.पा-३, भाया	
हस्ताक्षर-	
नाम-श्री किशोर प्रसाद दाहाल	
ठेगाना-गौरादह न.पा-३, भाया	
हस्ताक्षर-	
नाम-श्री अर्जुन दाहाल	
ठेगाना :- गौरादह न.पा-३, भाया	
हस्ताक्षर-	
नाम-श्री तारा देवी दाहाल	
ठेगाना :- गौरादह न.पा-३, भाया	
हस्ताक्षर-	

श्रीमान् रजिष्टार ज्यू,
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय,
त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ।

मिति :- २०७७/०७/२२

विषय : अख्तियारनामा दिइएको।

महोदय,

निवेदन यो गर्दछौ कि हाम्रो यस मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता कामका लागि हामी स्वयंम कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्नेमा विशेष कारणले गर्दा उपस्थित हुन नसकेको हुँदा कानूनले अख्तियार दिन मिल्ने देहाय बमोजिम दस्तखत नमूना भएका भापा जिल्ला गौरादह न.पा.-३, यसै वर्ष २४ को अर्जुन दाहाल लाई निजको परिचयपत्र/परिचय खुल्ने आई डि काडं संलग्न राखि अख्तियारनामा दिई पठाएका छौ। त्यस कार्यालयबाट यस कम्पनीको नाममा हुने उपरोक्त उल्लेखित कामकालागी कागजातहरु बुझ्न बुझाउन कम्पनीको पूर्ण मन्जुरी छ। निजले गरेको काममा पाँछ कुनै किसिमको दावी विरोध उजुरवाजुर गर्ने छैनौ।

(अख्तियारवालाको दस्तखत)

निवेदकहरु

नाम:- श्री किशोर प्रसाद दाहाल	गौरादह न.पा. ३, भापा
ठेगाना:- गौरादह न.पा. ३, भापा	
हस्ताक्षर:-	
नाम:- श्री सुबोध दाहाल	गौरादह न.पा. ३, भापा
ठेगाना:- कोहबर मा.वि.स. ३, भापा	गौरादह न.पा. ३, भापा
हस्ताक्षर:-	
नाम:- श्री किशोर प्रसाद दाहाल	गौरादह न.पा. ३, भापा
ठेगाना:- गौरादह न.पा. ३, भापा	
हस्ताक्षर:-	
नाम:- श्री अर्जुन दाहाल	गौरादह न.पा. ३, भापा
ठेगाना:- गौरादह न.पा. ३, भापा	
हस्ताक्षर:-	
नाम:- श्री तारा देवी दाहाल	गौरादह न.पा. ३, भापा
ठेगाना:- गौरादह न.पा. ३, भापा	
हस्ताक्षर:-	

तथा, आवश्यक संपत्ति चिन्ताएँ जिन
 सुभार, ठरती ऐन, अनुसा,
 पट्टिवारिक संपत्तिकाँ, यथा ठरती पुस्तकपत्र,
 विवाह ठरती पुस्तकपत्र, कृष्युक्ती पुस्तकपत्र,
 वरुण सुवैठे पुस्तकपत्रकाँ,
 प्रतिनिधी (बौध्दती) सुभारकाँ सु,
 तथा

आवश्यक कागजपत्रकाँ,
 पुस्तकपत्र, निष्ठावकी, तथा
 कम्पनी ठरती पुस्तिकाँ अनुसाले
 समालाह, सुभार विनुहुण पनि अनुबंध
 गर्दछे।

संस्था ठरती ऐनकाँ पुस्तिकाँ सारित,
 सागानी ठरती पनि,
 सुवैठे ऐनकाँ तद्य - अनुसाले अनुबंध
 हुंछे, सारित निकायकाँ सार, समालाह
 गणना गर्दछे।

कम्पनीकाँ पाँच जना सौधायक सुवैठेकाँ
 नामकाँ सु प्रकार हुंछे:

१. सुवैठेकाँ सुवैठेकाँ
२. सुभारिकाँ सुवैठेकाँ
३. किराँत सुवैठेकाँ सुवैठेकाँ
४. तारा ठरती सुवैठेकाँ सुवैठेकाँ
५. गणना सुवैठेकाँ सुवैठेकाँ

निर्देशक
 सुवैठेकाँ सुवैठेकाँ
 पाँच वरुण १, गौतम: भापा
 सारिकाँ नम्बर: ०४२०४४/१२३०

तथा, आवश्यक संपत्ति विवरणक पनि
 कुसार, कर्ता ऐन, अनुसार,
 पदिवारिक सहायकहरू, व्यवहारी पुमानपत्र,
 विवाह कर्ता पुमानपत्र, मृत्युकर्ता पुमानपत्र,
 अरु सबै पुमानपत्रक,
 प्रतिनिधी (बौध्दनी) कुसारक हु,
 तथा

आवश्यक कागजपत्रहरू,
 पुनर्वापत्र, निष्कावनी, तथा
 कम्पनी कर्ता पुत्रिकाक अनुसारे
 समानक, शुभ्रात विनुहुन पनि अनुसारे
 गर्दै/

अरु कर्ता ऐनक पुनर्वापत्र सहित,
 आगामी दिनक पनि,
 अरु ऐनहरूमा मध्य- अनुसारेण अनुसारे
 हुन, सम्बन्धित निकायक साथ समानक
 उपस्था गर्दै ।

कम्पनीक पाँच जना सौधायक सहायकक
 नामक यस प्रकार क:

१. अजुन दाहाल
२. सहायिका दाहाल
३. किशोर पुसाङ दाहाल
४. तारा देवी दाहाल
५. गणेश पुसाङ दाहाल

निर्देशक
 अजुन दाहाल
 फारम नम्बर: १, गौरीगढ: भा.पा.
 नगरिका नम्बर: ०४२०४४/१२३०

Page 60/1/90

संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय
परिचय

संज्ञा. संज्ञा विज्ञान संज्ञा संज्ञा
जी जी

संज्ञा परिचय, संज्ञा
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
(Mental Ability & Education) संज्ञा
संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा परिचय - संज्ञा संज्ञा संज्ञा
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय

संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय

संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय
संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय संज्ञा परिचय

संज्ञा

Topic: 6/9/2019/19

Subject: English
Date: 6/9/2019
Page: 1

Topic: Mental Anguish & Education

Topic: Mental Anguish & Education
(Mental Anguish & Education)
Topic: Mental Anguish & Education

Topic: Mental Anguish & Education
(Mental Anguish & Education)

Topic: Mental Anguish & Education
(Mental Anguish & Education)

Topic: Mental Anguish & Education
(Mental Anguish & Education)

Topic: Mental Anguish & Education
(Mental Anguish & Education)